

JOSÉ CARLOS

HUAPAYA ESPINOZA

PROFESSOR DR. ADJUNTO NA FACULDADE DE ARQUITETURA E
PROFESSOR PERMANENTE NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UFBA

CAIO ANDERSON DA

SILVA DE ALMEIDA

GRADUADO EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA (UFBA). MESTRANDO EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA-UFBA

O 1º SEMINÁRIO DOCOMOMO_BRASIL

**PROPOSTA.
REALIZAÇÃO.
MEMÓRIA**

20

19

A ideia de publicar os Anais dos dois primeiros Seminários Docomomo_Brasil remonta ao ano de 2015. À época a Profa. Dra. Anna Beatriz Ayrosa Galvão, vinha desenvolvendo algumas pesquisas voltadas para a memória do Docomomo_Brasil a partir do arquivo do então Núcleo Docomomo_Bahia, hoje Núcleo Docomomo_Ba. Se após a nucleação, em 2016, com pesquisadores do estado de Sergipe.

Após ter assumido a Coordenação do Núcleo local, uma das primeiras ações foi focada na possibilidade de publicação do livro com alguns artigos apresentados no 2º Seminário Docomomo_Brasil, também realizado em Salvador em setembro de 1997 uma vez que já havia sido publicado em 1997 parte dos trabalhos apresentados no 1º Seminário Docomomo_Brasil. Na verdade, isso não era uma proposta inédita, mas constituía-se em uma continuidade aos trabalhos que os professores Naia Alban Suarez e Luiz Antonio Fernandes Cardoso haviam iniciado com a finalidade de lançar o livro em agosto de 1998 (GOMES, 1998), tentativa essa que foi frustrada por problemas particulares.

do co mo mo

international working party for
documentation and conservation
of buildings, sites and neighbourhoods of the
modern movement

Universalidade e Diversidade do Movimento
Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil

I Seminário DOCOMOMO Brasil
Salvador 12 a 14 de junho de 1995

Universidade Federal da Bahia
Faculdade de Arquitetura
Departamento de História da Arquitetura

Núcleo DOCOMOMO Brasil
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo
tel. (071) 247.3803 fax: (071) 247.3511

A retomada da publicação desse livro coincidiu com a recuperação e digitalização dos artigos do 2º Seminário Docomomo_Brasil, que como mencionado anteriormente, vinha sendo elaborado pela prof. Anna Beatriz no âmbito de Pesquisa de Iniciação Científica. Foram vários os encontros e discussões sobre qual critérios escolher para selecionar os artigos que seriam publicados no livro e identificou-se, logo de início, que vários trabalhos não haviam sido encontrados nos arquivos do Docomomo_Ba.Se, em especial, os correspondentes aos conferencistas.

No entanto, apesar de várias tentativas por concretizar esse desejo, e em vista das comemorações dos 25 anos dos Seminários Docomomo_Brasil e da realização do 13º Seminário Docomomo_

Brasil de novo em Salvador, optou-se por, pelo menos, divulgar e possibilitar o acesso ao conjunto de artigos apresentados não só no 2º Seminário, mas também do 1º, de forma digital compreendendo assim a importância histórica dos mesmos.

1º SEMINÁRIO DOCOMOMO_BRASIL' REALIZAÇÃO

O 1º Seminário realizado entre os dias 12 a 14 de junho de 1995 na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), esteve vinculado à linha de pesquisa “O Pensamento Moderno na Arquitetura e no Urbanismo” do então Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, no qual havia sido criado o Núcleo DOCOMOMO_BR, em 1992.

O tema do evento “Universalidade e Diversidade em Arquitetura e Urbanismo do Movimento Moderno” mantinha articulação direta com o 4º Seminário Docomomo Internacional, o qual tinha como tema central a discussão sobre “o Estilo Internacional e suas reflexões regionais” (PROJETO, s/d).

Assim, foram propostos três eixos prioritários para discussão:

I. Movimento Moderno na Arquitetura e no Urbanismo: em busca de uma conceituação;

_Matrizes de pensamento e configurações ideológicas: limites materiais, deslocamentos e traduções;

_Pertinência e limites do conceito de Movimento Moderno;

_Papel da forma e o mito da função na definição do moderno.

II. Arquitetura e Urbanismo Modernos: manifestações a serem preservadas?;

_Negação moderna da historicidade e preservação: contradições e reelaborações;

_Dinâmica da memória e exercício projetual;

_Institucionalidade das ações de preservação: legislação, documentação, pesquisa e intervenção.

III. Expressões e práticas da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil.

_Universalidade de enfoques e especificidades regionais: determinantes político-ideológicas, culturais,

tecnológicas e ambientais;

_International Style e suas variações: um estilo configurado?

_Similaridade formal e suportes tecnológicos.

Pretendeu-se que as reflexões do caso brasileiro fosse visto a partir de um olhar endógeno, mas também exógeno a partir das eventuais aproximações latino-americanas. Isto reflete-se na composição das cinco conferências inicialmente previstas: “Internacional Style e Regionalismo” de Kennet Frampton, “Projeto, Memória e Pré-Existência” de Giorgio Grassi, “América Latina e Modernismo Apropriado” de

Jorge Francisco Liernur”, “Regionalismo arquitetônico na América Latina” de Roberto Segre e, “Modernismo e expressão nacional no Brasil” de Aracy Amaral e Renato Ortiz².

A Comissão Organizadora era formada por:

Ana Fernandes;

Ana de Lourdes Ribeiro da Costa;

Anete Araújo;

Angela West Pedrão;

Anna Beatriz Ayroza Galvão;
(Coordenadora do Seminário)

Eugênio D’Ávila Lins;

Luiz Antonio Fernandes Cardoso;

Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes;

Naia Alban Suarez;

Odete Dourado;

Olívia Fernandes de Oliveira
(Secretária do Seminário)

O número expressivo de participantes (em Mesas Temáticas e ouvintes)³ no evento vindos de várias cidades brasileiras mostra, de um lado, o grande interesse à época por essa temática e, do outro, pesquisadoras e pesquisadores que hoje tornaram-se referência obrigatória.

O 1º SEMINÁRIO **DOCOMOMO_BRASIL** **MEMÓRIA**

12

No arquivo do Docomomo_Ba.Se constatam que foram selecionados um total de 42 trabalhos no 1º Seminário Docomomo_Brasil, sendo que 24 deles foram publicados no livro *(Re)discutindo o Modernismo – Universalidade e Diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urba-*

nismo no Brasil, organizado por Luiz Antonio Fernandes Cardoso e Olívia Fernandes de Oliveira em 1997. Dos 18 trabalhos restantes, 12 estavam incompletos ou haviam sido publicados em outros meios. Assim, optamos por publicar aqui os 6 trabalhos completos que foram apresentados em sua versão original. Esse conjunto traz a visão de diferentes autores que se reuniram em Salvador-BA nos anos de 1990 para discutir sobre a arquitetura e o urbanismo moderno. O resgate dessa história representa uma tentativa de evidenciar a relevância do Movimento Moderno ao trazê-lo para contemporaneidade, em especial, para a construção e preservação do patrimônio.

A digitalização desse material e a sua divulgação na forma de anais pretende tra-

zer à luz as preocupações, interesses e olhares daquele momento por parte dos pesquisadores brasileiros; assim como o resgate da memória e originalidade do conjunto de documentos. Em virtude disso, os textos foram mantidos da forma como foram apresentados, respeitando a escrita e formatação e, por isso, nem todos guardam as mesmas características, o que evidencia também, a pluralidade do seminário, dos temas e das pessoas envolvidas.

Ver, ler e entender os artigos apresentados no 1º Seminário Docomomo_Brasil nos permite balizar as primeiras inquietações dos pesquisadores interessados no Movimento Moderno e nos coloca como desafio novos desdobramentos e avanços a serem alcançados.

GOMES, M. A. A. F. Relatório Técnico do II Seminário Docomomo Brasil. 1998. Arquivo Docomomo_Ba.Se.

PROJETO do I Seminário Docomomo Brasil. Documento sem data. Arquivo Docomomo_Ba.Se.

NOTAS

1 Grande parte das informações desta seção foram obtidas no arquivo do Docomomo_Ba.Se; grande parte da documentação não tem autoria;

2 No entanto, somente foram efetivadas as conferências “Modernismo e expressão nacional” de Aracy Amaral, “A máscara sob a máscara: mestiçagem e modernização na arquitetura latino América do início do século XX” de Jorge Francisco Liernur, “Do universalismo moderno ao regionalismo pós-crítico” de Otília Fiori Arantes e, “O sonho da modernidade na América Latina” de Roberto Segre;

3 Nos arquivos das inscrições constam um total de 103 participantes;

01 Ana Fernandes, Carlos Martins, *pessoa não identificada*, Naia Alban, Roberto Conduru. Fonte: Arquivo Docomomo_Ba.Se;

02 Antônio Heliodório Sampaio, José Lira, Carlos Ferreira Martins, Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes. Fonte: Arquivo Docomomo_Ba.Se;

03 Pláteia do I Seminário Docomomo Brasil. Fonte: Arquivo Docomomo_Ba.Se;

04 Conferência do prof. Jorge Francisco Liernur. Fonte: Arquivo Docomomo_Ba.Se;

05 Márcia Sant’Anna, Silvana Rubino, Luiz Antônio Cardorso, Martha Camisassa, *pessoa não identificada*, Odete Dourado. Fonte: Arquivo Docomomo_Ba.Se;

06 Renato Anelli, Fátima Campello, Olívia Oliveira, Naia Alban, Paulo Ormindio. Fonte: Arquivo Docomomo_Ba.Se;

07 Otília Arantes, Pasqualino Magnavita. Fonte: Arquivo Docomomo_Ba.Se;

08 Maria Beatriz Cappello, Anete Araújo, Martha Camisassa. Fonte: Arquivo Docomomo_Ba.Se;

09 Capa do livro (Re)discutindo o Modernismo – Universalidade e Diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil, organizado por Luiz Antonio Fernandes Cardoso e Olívia Fernandes de Oliveira em 1997.

